

Факторы Риска Для Развития Когнитивных Расстройств

Рахматова Д.И.

Бухарский государственный медицинский институт

Нарзиллоева С.Ж.

Бухарский государственный медицинский институт

Abstract: Обследовано 80 больных с острым ишемическим инсультом. Из 80 обследованных больных 69 (86,25%) пациентов имели ПИКН по шкале MoCA. Среднее количество баллов по данным шкалы MoCA было $21,71 \pm 3,26$. В соответствии с полученными результатами все обследованные пациенты были разделены на три группы: норма, умеренное когнитивные расстройство (УКР), выраженное когнитивные расстройство (ВКР).

Keywords — ишемический инсульт, когнитивные нарушения, энцефалопатия

Факторы риска	Норма (n=11)		УКР (n=55)		ВКР (n=14)	
	Аб с.	%	Аб с.	%	Аб с.	%
Артериальная гипертензия	10	91	52	94,5	14	100
Атеросклероз	10	91	49	89,1	13	93
Отягощённый сосудистый анамнез	9	81,8	51	92,7	12	85,7
Наличие ИМ	4	36,4	11	20	2	14,3
ХСН	5	45,4	46	83,6	10	71,4
Сахарный диабет	3	27,3	18	32,7	5	35,7
Гиперхолестеринемия	4	36,4	25	45,4	12	85,7
Ожирение	6	54,5	32	58,2	9	64,3
Курение	5	45,4	23	41,8	2	14,3
Злоупотребление алкоголем	0	0	12	21,8	0	0

Актуальность. Инвалидизация пациентов после инсульта остается одним из главных факторов, определяющих дальнейшую полноценную и самостоятельную жизнь больного. У пациентов, перенесших ОНМК она достигает 3,2 случая на 10000 населения [20]. Безусловно, инвалидизация оказывает существенное негативное влияние на восстановление

пациента после инсульта, его трудовую, бытовую и социальную активность. Большинство постинсультных больных с инвалидностью (60%) способны сами себя обслуживать, однако 19-35% пациентов нуждаются в постоянном специализированном уходе и становятся полностью зависимыми от ухаживающих лиц [16]. Особенным драматизмом обладает тот факт, что треть больных, перенесших ОНМК – это лица трудоспособного возраста, но возможность вновь выполнять трудовую деятельность имеется только у каждого четвертого пациента. При этом профессионально пригодными остаются лишь 8% больных. Многим пациентам приходится переходить на более легкий труд, что приводит к финансовой нестабильности, потере жизненных целей, уменьшению социальной роли постинсультного больного в семье и обществе [10].

Методы исследования. Из 80 обследованных больных с ОНМК 69 (86,25%) пациентов имели когнитивные нарушения (КН) по шкале MoCA.

Результаты. Для развития когнитивных расстройств большую роль играют сопутствующие заболевания и вредные привычки, особенно сосудистые патологии, которые являются факторами риска развития когнитивной дисфункции (табл. 1).

Таблица 1

Факторы риска для развития когнитивных расстройств

Как показано в таблице 1, чем выше была у пациентов степень тяжести когнитивного снижения, тем чаще у них выявлялись такие сосудистые факторы риска, как артериальная гипертензия, атеросклероз БЦА, наличие ИМ в анамнезе, ФП, ХСН и сахарный диабет.

Большую армию составили больные с коморбидными болезнями, такими как, артериальная гипертензия и атеросклероз. При этом артериальная гипертензия в группе УКР составил 94,5%, тогда как в

группе ВКР он наблюдался у всех пациентов (100%). Атеросклероз сосудов головного мозга тоже наблюдался у большинства пациентов, уступая не достоверном количестве артериальной гипертензии. В группе больных с УКР он встречался у 49 пациентов (89,1%) и в группе больных с ВКР он выявлен у 93% человек.

Отягощенный сосудистый анамнез чаще встречался у больных с нормальным когнитивным функционированием (81,8%), тогда как в группе больных с УКР и с ВКР проценты были относительно сопоставимы (92,7% и 85,7% соответственно). Наличие гиперхолестеринемии преобладало у пациентов с ВКР (85,7%), ($p < 0,05$). Однако у больных с УКР она наблюдалась несколько реже, по сравнению с пациентами без КН (45,4% и 36,4% соответственно). Ожирение чаще встречалось у пациентов с выраженным когнитивным расстройством – у 64,3% больных, однако, среди больных с УКР и с нормальным когнитивным функционированием достоверно значительной разницы не наблюдалось (58,2% и 54,5% соответственно). Среди пациентов с ВКР курящим был только 2 больных (14,3%). В группе пациентов с УКР было выявлено наибольшее число курящих пациентов – 23 (41,8%) ($p < 0,001$). Из группы больных без КН 45,4% пациентов курили. Злоупотребление алкоголем было выявлено только в группе больных с УКР (21,8%).

По данным нейровизуализации (МРТ головного мозга) у 49 (61,25%) пациента, которые не имели атрофических изменений ткани головного мозга, средний балл по шкале МоСА составил $22,83 \pm 3,33$. У 31 (38,75%) человек с наличием атрофии вещества головного мозга средний балл по вышеуказанной шкале был равен $21,33 \pm 3,04$. Наличие атрофических изменений в головном мозге коррелировало с выраженностью КР ($p < 0,05$). Среди пациентов с ВКР частота встречаемости атрофии была выше (64,3%), чем в группах больных без ВКР нарушений. У большинства больных с нормальным когнитивным функционированием определялось отсутствие атрофии – 81,8% (Таблица 2).

Таблица 2.

Атрофия головного мозга по данным нейровизуализации и степень тяжести когнитивных расстройств

	Средний балл	Норма (n=11)	УКР (n=55)	ВКР (n=14)
Отсутствие атрофии	$22,83 \pm 3,33$	9 (81,8%)	32 (58,2%)	5 (35,7%)
Наличие атрофии	$21,33 \pm 3,04$	2 (17,2%)	23 (41,8%)	9 (64,3%)

По шкале МоСА у 44 (55%) пациентов, не имеющих лейкоареоза, средний балл был равен $22,84 \pm 3,02$. У 36 (45%) больных с наличием изменений белого

вещества головного мозга средний балл по шкале МоСА составил $21,55 \pm 3,07$. В группе больных с ВКР доля пациентов с феноменом лейкоареоза по данным нейровизуализационных исследований составила 71,4% и было достоверно больше по результатам УКР ($p < 0,05$). Наличие лейкоареоза по данным нейровизуализации приводило к более выраженным когнитивным расстройствам (табл. 3).

Таблица 3.

Лейкоареоз головного мозга и степень тяжести когнитивных расстройств

	Средний балл	Норма (n=11)	УКР (n=55)	ВКР (n=14)
Отсутствие лейкоареоза	$22,84 \pm 3,02$	8 (72,7%)	30 (54,5%)	4 (28,5%)
Наличие лейкоареоза	$21,55 \pm 3,07$	3 (27,3%)	25 (45,5%)	10 (71,4%)

Среди 41 (51,3%) обследованных больных со средним уровнем образования ВКР наблюдались у 10 (24,3%) человек, УКР определялись у 24 (58,5%) пациентов, остальные 7 (17,1%) – не имели изменений в когнитивной сфере. У большинства лиц с высшим образованием 39 (48,75%) отмечались УКР, их число составило 31 (79,5%) человек, ВКР была выявлена у 4 (10,5%) обследованных больных, а у 4 (10,5%) пациентов когнитивные функции соответствовали норме. В группе больных со средним образованием число пациентов, страдающих от дементных расстройств, было значительно выше ($p < 0,05$). Профессиональная занятость пациента в течение жизни являлась одним из факторов, влияющих на развитие когнитивного снижения у больного после перенесенного инсульта.

Закключение. Таким образом, снижение когнитивных функций достоверно зависело от возраста, коррелировало с наличием ХСН. У всех пациентов с ВКР отмечались такие сосудистые факторы риска, как АГ, атеросклероз БЦА и ХСН. Называние фонетически опосредованных ассоциаций было достоверно лучше у больных умственного труда и с высшим образованием.

REFERENCES

- [1] Никитина А. А., Хрулёв А. Е. Цереброваскулярные расстройства додиализного периода хронической болезни почек и механизмы их развития// Медицинский альманах №5 (56) - 2018
- [2] Синюхин В.Н., Рабинович Э.З. Неврологические нарушения при хронической болезни почек// Экспериментальная и клиническая урология №2 – 2017
- [3] Гаффарова В.Ф., Ходжиева Д.Т. Особенности течения фебрильных судорог у детей// Тиббиётда янги кун. – Ташкент, 2021. - №1 – С. 170-173.
- [5] Давронова, Х. З. (2022). Роль сахарного диабета 2 типа на развитие когнитивных нарушений при ишемическом инсульте. Журнал неврологии и нейрохирургических исследований, 3(2).

- [6] Давронова, Х. З. (2022). Снижение коэффициента фракционного анизотропии как фактор развития когнитивных нарушений у постинсультных больных. In Actual Issues and Solution of Development of Economic Sectors of the Republic of Uzbekistan in Modern Conditions Proceedings of the international conference.– Jizzakh (Vol. 1, pp. 764-770).
- [7] Саломова, Н. К. (2022). Факторы риска цереброваскулярных заболевание и полезное свойство унаби при профилактики. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(2), 811-817.
- [8] Саломова, Н. К. (2021). Особенности течения и клинико-патогенетическая характеристика первичных и повторных инсультов. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 249-253.
- [9] Саломова, Н. Қ. (2023). Кайта ишемик инсультларнинг клиник потогенитик хусусиятларини аниқлаш. Innovations in Technology and Science Education, 2(8), 1255-1264.
- [10] Salomova Nilufar Kakhorovna // Features of neurorehabilitation itself depending on the pathogenetic course of repeated strokes, localization of the stroke focus and the structure of neurological deficit//European Journal of Research Development and Sustainability (EJRDS 11. 8-12. 2022/11
- [11] Qahharovna, S. N. (2023). Thromboocclusive Lesions of the Bronchocephalic Arteries: Treatment Options and Phytotherapy Options. American Journal Of Science And Learning For Development, 2(2), 41-46.
- [12] Давронова, Х. З. (2021). Роль локализации ишемического очага на развитие когнитивных нарушений. Тиббий таълимда этика ва интеграция масалалари.
- [13] Давронова, Х. (2023). Когнитивные расстройства при сахарном диабете 2 типа. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(5), 901-906.
- [14] Рахматова, Д., & Пулатов, С. (2017). Нейрофизиологические и гормональные особенности подростковой эпилепсии. Журнал проблемы биологии и медицины, 3 (96), 89-93.
- [15] Рахматова, Д. И. (2020). ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА. Новый день в медицине, (1), 351-354.
- [16] Рахматова, Д. И., Пулатов, С. С., & Ходжиева, Д. Т. (2016). Особенности клиники и диагностики эпилепсии у подростков. In Медико-биологические, клинические и социальные вопросы здоровья и патологии человека (pp. 190-192).
- [17] Рахматова, Д. И., & Пулатов, С. С. (2016). Особенности течения инволюционной эпилепсии. Биология и интегративная медицина, (1), 70-82.
- [18] Рахматова, Д. И. (2019). Нетрадиционные методы терапии невропатии лицевого нерва на разных этапах развития заболевания. Проблемы биологии и медицины, 2(107), 180-183.
- [19] Рахматова, Д. И. (2022). Новые Возможности Оценки Лечения У Больных С Невропатией Лицевого Нерва Коморбидных С Сахарным Диабетом. AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI, 1(7), 38-43.
- [20] Zavkiddinovna, D. H. (2023). Features of the Course of Cognitive Dysfunction in Patients with Type II Diabetes Mellitus. American journal of science and learning for development, 2(3), 53-55
- [21] Gaffarova V.F. ,Khodjieva D.T. Features of the course of febrile seizures in children. // Asian Journal of Pharmaceutical and Biological Research. 2021. -P. 4-6.
- [22] Gaffarova V.F. Clinic-eeg correlation somatogenous of conditioned febrile seizures in children. // International Journal of Human Computing Studies.2021. –P.114-116.
- [23] Rakhmatova, D. I. (2020). Forecasting of complications of facial nerve neuropathy according to the results of electroneuromyography. World journal of pharmaceutical research, 1547-1555.
- [24] Rakhmatova, D. I. (2020). Opportunities of acupuncture in treatment of facial nerve neuropathy. European Journal of Molecular and Clinical Medicine, 7(7), 567-572.
- Ismatilloeyvna, R. D. (2022). The effectiveness of neuroprotective therapy in ischemic stroke. European journal of modern medicine and practice, 2(1), 17-21.
-